

UO‘K: 639.331

KARP BALIQLARI PARAZITI ARGULUS FOLIACEUS (ICHTHYOSTRACA: ARGULIDAE) TURINING MORFOLOGIK VA EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

J.N.Nomonov¹, A.E.Kuchboyev²

¹O‘zVCHRQ Baliqchilik ilmiy - tadqiqot instituti,

²O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Zoologiya instituti

email: nomonov2022@inbox.ru +998911911292

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent va Farg‘ona viloyatlarida karp baliqlarida aniqlangan *Argulus foliaceus* parazitining morfologiyasi va ekologiyasi o‘rganildi. Olib borilgan tadqiqot natijasida *A. foliaceus* turining morfologik tuzilishi va morfometrik o‘lchamlari adabiyot ma‘lumotlarida keltirilgan ushbu turga mos keldi. Tadqiqotlarimiz natijasida parazit urg‘ochilarining o‘rtacha uzunligi 6.5 ± 1.50 mm, kengligi 4.10 ± 1.00 mm ni tashkil qildi. Karp balig‘ining *A. foliaceus* bilan umumiy zararlanishi 25,3 %, intensiv zararlanishi 1-4 nusxani tashkil etdi.

Kalit so‘zlar: *Argulus foliaceus*, *Cyrinus carpio*, baliq biti, invaziya ekstensivligi, invaziya intensivligi, morfometriya.

Аннотация: В данной статье изучены морфология и экология паразита карпа *Argulus foliaceus*, встречающегося в Ташкентской и Ферганской областях. В результате проведенных исследований морфологическое строение и морфометрические размеры вида *A. foliaceus* соответствовали этому виду, представленному в литературе. В результате наших исследований средняя длина самок паразита составила $6,5 \pm 1,50$ мм и ширина - $4,10 \pm 1,00$ мм. Общая заражённость карпа паразитами *A. foliaceus* составляет 25,3%, интенсивная инвазии - 1-4 экземпляров.

Ключевые слова: *Argulus foliaceus*, *Cyrinus carpio*, рыбная вошь, экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, морфометрия.

Abstract: In this article, the morphology and ecology of the carp parasite *Argulus foliaceus* found in Tashkent and Fergana regions were studied. As a result of the conducted research, the morphological structure and morphometric dimensions of the species *A. foliaceus* corresponded to this species presented in the literature. As a result of our research, the average length of female parasites was 6.5 ± 1.50 mm, width was 4.10 ± 1.00 mm. Total prevalence carp by *A. foliaceus* is 25.3%, intensity infection is 1-4 ind.

Key words: *Argulus foliaceus*, *Cyrinus carpio*, fish lice, infection, prevalence, intensity,

morphometry.

KIRISH

Bugungi kunda O‘zbekistonda 5775 ta baliqchilik xo‘jaligi mavjud bo‘lib, ulardan 5600 tasi sun‘iy suv havzalari (63 000 ga.) va 175 tasi tabiiy suv havzalariga (537 000 ga.) to‘g‘ri keladi. Baliq yetishtirish hajmi 2022 yilda 501 ming tonna, 2023 yilda esa 650 ming tonnaga yetkazildi [15]. O‘zbekistonda karplar oilasi (Cyprinidae) turlarini yetishtirish bo‘yicha yuqori o‘rinlarda turadi va ular o‘z navbatida parazitlar bilan zararlanishidan holi emas [7].

Hozirgi kunda parazitlar faunasining mavjudligi suv havzasidagi ekologik vaziyatning xarakterlovchi muhim omillaridan biri bo‘lib, baliqlar kasalliklari suv muhitining sifatsizligi va bioxavfsizlikni boshqarishning yetishmasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bu holat baliqlarda immunitetining tushib ketishiga, patogen parazitlarga tez-tez chalinishiga olib keladi [10]. Baliq yetishtirish va akvakultura faoliyatiga ta‘sir qiluvchi omillardan biri patogen ektoparazit argulyozlar hisoblanadi [8]. *Argulus* (Ichthyostraca:Argulidae) avlodi yoki baliq bitlari deyarli butun dunyo bo‘ylab keng tarqalgan bo‘lib, hozirgi vaqtda 150 ga yaqin turlari fanga ma‘lumdir. Yevropada asosan uchta tur *Argulus foliaceus*, *A.japonicus* va *A. coregoni* baliqlarni zararlashi qayd etilgan [12]. Ko‘pgina turlari dengiz baliqlarida parazitlik qilsa, 15 ga yaqin turlari esa chuchuk suv baliqlarini zararlaganligi aniqlangan [4]. *Argulus* xo‘jayinining qonini so‘radi va immunitetini buzadigan antikoagulyantlar kiritadi va argulyozning og‘ir holatiga olib kelishi mumkin [12].

Argulus paraziti uchun chuchuk suvda yashovchi karplarsimonlar turlari bu eng qulay muhit bo‘lganligi sababli, ko‘plab uchratish mumkin [11]. *Argulus* bilan zararlangan baliqlarda viruslar, bakteriyalar yoki zamburug‘lar tomonidan ikkilamchi infeksiyani keltirib chiqarishi mumkin, bu esa baliqlarning ommaviy o‘limga olib keladi [5]. O‘zbekistonda bu parazit birinchi marotaba A.P. Markevich tomonidan 1931 yilda Orol dengizida qayd etilgan. Keyinchalik, V. Dogel va B. Bixovskiy 1934 yilda, S. O. Osmonov tomonidan esa 1959 yilda qayd etilgan [14]. I.Agapova 1962 yilda Sirdaryoda qayd etgan. Hozirgi kunda esa G. B. Allamuratova 2021 yili To‘rtko‘l ko‘lidagi «To‘rtko‘l havza xo‘jaligi» tizimidagi baliqlarning parazitofaunasiga bag‘ishlangan tadqiqotlari natijasida *Ar. foliaceus* bilan baliqlarni 13,3 % ga zararlanganligini aniqlangan [13].

Tadqiqot ishining maqsadi Toshkent va Farg‘ona viloyatlarida aniqlangan karp baliqlari paraziti *A. foliaceus* turining morfologik xususiyatlarini tavsiflashdan iboratdir.

TADQIQOT MATERIALI VA USULLARI

Ushbu tadqiqot ishi uchun materiallar Farg‘ona (40°40'45.3"N 71°29'46.5"E) hamda Toshkent viloyatlaridagi (41°15'59.4"N 69°04'21.8"E) hovuz va baliqchilik xo‘jaliklaridan 2023 yil davomida yig‘ildi. Bunda qalinligi 5 mm, og‘iz ochilishi 75x75 sm bo‘lgan to‘r yordamida, jinsidan qat‘iy nazar turli yoshdagi umumiy uzunligi 16±35 sm va vazni 115±1200 grammda bo‘lgan zog‘ora baliqlaridan (*Cyrinus carpio* L 1758) jami 150 ta namuna yig‘ildi. Baliq

namunalarining tashqi tanasi jumladan, jabra qopqoqlarining ustki qismi, tananing chap va o'ng suzgichlari orasi, ko'zlarining atrofi vizual tarzda ko'zdan kechirildi. Baliqlardan topilgan *A. foliaceus* parazitlari qisqich (pinset) yordamida ehtiyotkorlik bilan yig'ib olindi, olingan namunalar batafsil o'rganish va uzoq vaqt saqlash uchun 70% li etanol eritmasida fiksatsiya qilindi. Keyinchalik namunalar Baliqchilik ilmiy-tadqiqot instituti ixtiopatologiya laboratoriyasiga olib kelinib, parazit namunalarini sut kislota yordamida tozalandi va bo'yaldi. Tozalash va bo'yash soat oynasida amalga oshirildi. Barcha tekshirilgan parazit namunalari fotosuratga tushirildi, morfologik tahlillardan o'tkazildi (3-rasm). Namunalar Spot insinght 2.0 Mp raqamli kamera bilan jihozlangan KERN OZL 463 stereomikroskopi (Germaniya) ostida vizual tarzda tasvirlangan va suratga olingan. Turlarni aniqlash uchun mavjud adabiyotlardan foydalanildi [3]. Identifikatsiya va morfometrik xususiyatlar, xususan, Bixovskaya-Pavlovskaya va boshqalar (1962) tomonidan ishlab chiqilgan metodlar yordamida aniqlandi.

Invaziyaning tarqalishi, o'rtacha intensivligi va ekstensivligi Margolis va boshqalarning (1982) ishlariga muvofiq aniqlandi [6].

OLINGAN NATIJALAR

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Toshkent viloyatidan yig'ilgan 75 ta baliqlar namunasi 17 tasi (22,6 %) *A. foliaceus* paraziti bilan zararlangan. Farg'ona viloyatida esa zararlanish biroz yuqori bo'lib, 75 ta baliq namunalaridan 21 tasi zararlanganligi (28 %) qayd etildi. Bunda Farg'ona viloyatidagi invaziya ekstensivligi Toshkent viloyatiga nisbatan 5,4 % yuqoriligi, invaziya intensivligi esa bir xil ko'rsatkichda, ya'ni 1-4 tagacha parazit uchrashligi qayd etildi (1-jadval).

1- jadval

Toshkent va Farg'ona viloyatidagi hovuz xo'jaliklaridagi karp baliqlarining *Argulus foliaceus* bilan zararlanishi

O'rganilgan hududlar	Tekshirilgan baliqlar soni	Invaziya ekstensivligi		Invaziya intensivligi
		Zararlangan baliqlar soni	%, ko'rsatkichi	
Toshkent viloyati "Khorrot fish house"	75	17	22,6	1-4
Farg'ona viloyati "Ibragimov Doston Fayz"	75	21	28,0	1-4
Jami	150	38	25,3	1-4

Ish davomida parazit bilan zararlangan baliqlar terisida yaralarning hosil bo'lishi va

ularning sust harakati aniqlandi. Barcha baliqlarda umumiy simptomlar, teri va qanotlarida ham qonli dog'lar bo'lish holatlari kuzatildi. Ko'proq zararlangan baliqlarning butun tanasi bo'ylab, ayniqsa qanotlari va bosh qismi qizg'ish ko'rinishga ega ekanligi kuzatildi.

Ushbu tadqiqotda *A. foliaceus* turini karp balig'i tanasining turli qismlarida tarqalishi ko'rib chiqildi. Parazitning 9 tasi (23,68 %) qorin suzgich qanotida, 6 ta (15,79 %) jabra qopqog'ida, 4 ta (10,52 %) anal suzgich qanotida, 10 ta (26,32 %) ko'krak suzgich qanotlarida, 8 ta (21,05 %) orqa suzgich qanotlari ostida, (2,63 %) og'iz va jabra kabi boshqa organlarda parazit namunalari qayd etildi (1-rasm).

1-rasm. Karp (*Cyprinus carpio*) balig'i tana yuzasidan yig'ib olingan *Argulus foliaceus* parazit qisqichbaqasi

Parazit morfologiyasini o'rganish organizmni aniqlashdagi hal qiluvchi birinchi qadamdir. Tadqiqotimizda bu parazitga, ya'ni baliq bitlariga tez-tez duch kelganligi, Respublikada chuqurroq va kengroq ma'lumotlar yo'qligi tufayli *A. foliaceus* turining morfologiyasi haqida umumiy ma'lumot beramiz. Tadqiqot davomida voyaga yetgan urg'ochi jins namunalari juda ko'p uchratganligi sababli, baliq bitlari urg'ochilarining morfologiyasini ko'rib chiqildi. Parazitlarni oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin, chunki bu parazitlarning o'lchami 2.25-7.50 mm (n = 10) ni tashkil etdi. Boshqa qisqichbaqasimonlar singari, ular xitinsimon ekzoskelet yoki kutikula bilan qoplangan. Ularning umumiy ko'rinishi dorsoventral tekislangan bo'lib, boshko'krak va qorin bo'shlig'idan iborat. Boshko'kragi bosh va ko'krak bo'limlarining harakatsiz birikishi natijasida hosil bo'lgan (2-rasm). Tana bir xil rangga (pigment) bo'yalgan bo'lib, qora dog'larni ko'rish mumkin (2-rasm). Urg'ochilari erkaklariga nisbatan kattaroq va rangliroq bo'ladi.

2-rasm. *Argulus foliaceus* (A) ventral ko‘rinishi, (B) dorsal ko‘rinishi

Ventral tana yuzasida bir qator juftlashgan va juftlashmagan a‘zolari ko‘rish mumkin (2A-rasm).

3 - rasm. *Argulus foliaceus* morfologiyasi: katta yoshli urg‘ochisining lateral ko‘rinishi (chapda), (A) boshko‘krak qismi (o‘ngda), (B) qorin qismi, A¹=antennalar; A²= antennalar K = ko‘z; S = sanchuvchi stilet; M¹ = maksilla (so‘rg‘ichga aylangan); X = xartum (og‘iz turubkasi joylashgan); M² = maksilla; J = jag‘oyoqlar; O¹-O⁴ = suzgich oyoqlari; T = tuxumlar.

Boshi yassilashgan taqasimon shaklda bo‘lib, old tomonida birinchi va ikkinchi antennalar joylashganligini ko‘rish mumkin. Antennalar hid bilish va tuyg‘u organlari hisoblanadi (3A₁, A₂ -rasm). Dorsal tomondan qaraganda, bosh qismida ikkita ko‘zga ko‘ringan o‘rta chiziqning har ikki tomonida murakkab ko‘zlar joylashgan (3K -rasm). *A. foliaceus* bosh qismidan o‘rta chiziq bo‘ylab old tomonga yo‘naltirilgan va ignasimon og‘iz oldi stiletiga ega hisoblanadi (3S- rasm). Stiletidan keyinroqda turubka shaklida og‘iz apparati, xartumni hosil qiladi (3X -rasm). Parazitlar ovqat hazm qilish fermentlarini tanaga yuborish uchun og‘izdan oldin joylashgan sanchuvchi stiletini xo‘jayin organizmiga kiritadi. Keyin ular tana suyuqliklarini xartumi, ya‘ni turubka shaklidagi og‘izi orqali so‘rib oladi [2]. Og‘iz organini yuqori qismi alohida ajralib, ko‘zga tashlanib turadigan so‘rg‘ichga aylangan maksillar joylashgan bo‘lib, xo‘jayin organizmiga

yopishib olish vazifasini bajaradi (3M₁ -rasm). Ikkinchi maksilla esa jag'oyoqlari (3J -rasm), asosida joylashgan bo'lib, xo'jayin organizmiga sanchilib turish vazifasini bajaradi (3M₂ -rasm). Ko'krak qafasi to'rtta bo'lakdan iborat bo'lib, ularning har biri bir juftan iborat suzish oyoqlari hisoblanadi (3O₁-O₄ -rasm). Qorin qismida tuxum xaltasi joylashgan bo'lib, tuxum jelatinsimon kapsula bilan qoplangan (3T - rasm). Hayot siklida yetuk urg'ochi xo'jayin organizmidan, o'simliklar va suvdagi turli xil narsalarga bir necha yuzlab tuxum qo'yadi. Haroratga qarab, hayot siklini yakunlash uchun 40-100 kun talab qilinadi [12]. Yetuk urg'ochi xo'jayin organizmida 15 kungacha parazitlik qilib yashashlari mumkin.

Parazitlarni morfologik o'lchamlarini aniqlash uchun 10 ta urg'ochi parazit namunalari o'rganildi. Morfometrik tadqiqotlarimiz natijasida parazitning uzunligi 2.25-7.50 mm (6.5±1.50 mm), kengligi esa, 2.40-5.30 mm ni (4.10±1.00 mm) tashkil qildi (2-jadval).

2 –jadval

Argulus foliaceus turining morfometrik o'lchamlari (n-10)

Parazit belgilari	<i>lim</i>	<i>M±m</i>	<i>Cv</i>
Tana uzunligi	2.25-7.50	6.5± 1.50	38.45
Tana kengligi	2.40-5.30	4.10 ± 1.00	30.50
A ₁ = antena	0.15 -0.18	0.12 ± 0.14	40.23
A ₂ = antena	0.10 -0.15	0.11± 0.25	24.45
M ₁ = maksilla	0.25 -0.28	0.26±0.11	25.35
M ₂ = maksilla	0.09-0.1	0.07±0.23	18.90
Stileti	0.07-0.1	0.08±0.05	35.27
Jag'oyoqlari	0.2-0.3	0.25±0.10	15.45
Xartumi	0.1-0.2	0.16±0.05	36.35
Suzgich oyoqlari	0.5-0.8	0.65±0.05	15.30

Tadqiqot davomida bir necha olimlarning ilmiy ishlari bilan tanishib chiqildi [1,2]. Ushbu tadqiqotchilar ishlaridagi parazitning o'rtacha uzunligi 3-7 mm, kengligi 2.5-5 mm gacha, antenalari 0.15 mm, maksillasi uzunligi 0.8 mm ni tashkil etgan. Bizning namunalarimizning morfometrik o'lchamlari va morfologiyasi ushbu tadqiqotchilar ishlaridan sezilarli darajada farq qilmadi.

Shu bilan birga, parazit bilan zararlangan karp baliqlarida ko'plab g'ayrioddiy hatti-harakat o'zgarishlari kuzatildi. Masalan, tartibsiz harakatlar, tanasini hovuz devoriga ishqalashi, shilliq sekretsiyasini kuchayishi, ya'ni tadqiqot uchun ovlangan baliqlar tanasi shilimshiq modda bilan juda kuchli darajada qoplanganligi, ishtahani yo'qotishi, tartibsiz suzish, zaiflik va boshqa holatlar kuzatildi. Bunday hatti-harakatlarga doir ma'lumotlar boshqa tadqiqotchi olimlar tomonidan ham bildirilgan [12].

Parazitning oziqlanishi asosan baliq terisida yoki jabralarida sodir bo'ladi. Ko'pincha parazit lokalizatsiya qilgan joylarda, kuchli tirnash xususiyati to'qimalarga zarar yetkazishi mumkin (4 - rasm).

4-rasm. Baliq terisining jarohatlanishi

Ayrim adabiyotlarda yallig'lanish joyida *Aeromonas* yoki *Pseudomonas* kabi bakteriyalar baliqlar terisida yara paydo bo'lishiga olib keladigan holatlari aniqlangan [9]. Qo'shimcha jismoniy zarar ta'sirida baliqlar og'ir stressga duchor bo'ladilar, bu ko'pincha oq nuqta holatda bo'ladi va *Costia sp* bilan ikkilamchi parazitlar infeksiyaga olib kelishi mumkin.

XULOSALAR

Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasiga ko'ra, *A. foliaceus* turi o'rganilgan har ikki baliqchilik xo'jaliklari hududida qayd etildi. Tekshirilgan umumiy 150 ta karp baliq'ining 38 tasi (25,3 %) *A. foliaceus* bilan zararlanganligi aniqlandi. Toshkent viloyatining "Khorrot fish house" baliqchilik xo'jaligida invaziya ekstensivligi 22,6 % ni tashkil etdi. Farg'ona viloyati "Ibragimov Doston Fayz" fermer xo'jaligida, nisbatan yuqori invaziya ekstensivligi 28 % ga to'g'ri keldi. O'rganilgan karp baliqlarida tananing turli qismlarida parazitning tarqalishini eng yuqori ko'rsatgichi ko'krak suzgich qanotlarida (26,32 %) va qorin suzgich qanotlarida (23,68 %) qayd etildi.

Morfologik tadqiqotlarimiz natijasida parazit urg'ochilarining o'rtacha uzunligi 6.5 ± 1.50 mm, kengligi 4.10 ± 1.00 mm ni tashkil qildi. Tadqiqotlarimiz natijasida olingan ma'lumotlar boshqa

olimlarning morfologik tadqiqot natijalariga deyarli mos keldi.

Kuzatish natijalariga ko'ra, *A. foliaceus* bilan zararlangan karplarning klinik belgilarida tartibsiz harakatlar, g'ayritabiiy suzish, suv havzasining yon tomonlariga ishqalanishi va shilliq qavatning ortiqcha sekretiya bezlarining ishlashi va shilimshiqqligining ortib ketganlik holatlari kuzatildi.

ADABIYOTLAR

1. Ali Alaş., Ahmet Öktener., Kemal Solak. A study on the morphology of *Argulus foliaceus* Lin., 1758 (Crustacea; Branchiura) procured from Çavuşcu Lake (Central Anatolia-Turkey) with scanning electron microscopy. Turkish Journal of Biology, 2015. P. 147-151
2. Bauer, R. Erkrankungen der Aquarienfische. Verlag Paul Parey. Berlin und Hamburg, 1991.
3. Benz G. W., & Otting R. L. Morphology of the fish louse (*Argulus*: Branchiura). Drum and Croaker, 1996. 27: 15–22
4. Bykhovskaya-Pavlovskaya I. E., Gusev A. V., Dubinina, M. N., Sokolokskaya I. L., Shtein, G. A., Shulman S. S., Izyumova N. A. Smirnova T. S., Epshtein V. M. Key to parasites of freshwater fish of the USSR. Akad. Nauk, SSSR, Moscow: 1962. 727 pp. (In Russian).
5. Khan S., Ali W., Javid M., Ullah I., Hussain G., Shahnaz Z., Ullah I., Ullah I. J. Entomol. Zool. Stud. 2017, 5, 203-5.
6. Margolis L., Esch G.W., Holmes J.C., Kuris A.M., Schad G.A. The use of Ecological Terms in Parasitology (Report on an ad-hoc the American Society of Parasitologists). Journal of Committee of Parasitology, 1982. 68, 131-133.
7. Nomonov J.N., Kuchboev A.E., Davletboeva G.M Toshkent viloyati baliqchilik xo'jaliklarida yetishtirilayotgan zog'ara (*Cyprinus carpio* L 1758) balig'ining lernioz bilan zararlanishi. Xorazim mamun akademiyasi axborotnomasi, Xiva. 2023-6/1– B. 56-60.
8. Rayamajhi A., and Kunwor. Control of *Argulus japonicus* infestation on common carp P. 2017. Nepal. Vet. J. 34, 119–27.
9. Richards R. Diseases of aquarium fish-2. Skin diseases. Vet. Rec., 1977, 101: 132-135.
10. Valladao G. M. R., Gallani S. U., Pilarski F. Phytotherapy as an alternative for treating fish disease. J. Vet. Pharmacol. 2015. Ther. 1–11
11. Wafer L. N., Whitney J C., Jensen V. B. Infestation of carp fish by *Argulus foliaceus* Comp. Med. 2015. 65 93–5.

12. Yildiz K., Kumantas A. *Argulus foliaceus* infection in a goldfish (*Carassius auratus*). *Isr J Vet Med.* 2002. 57(3):118-120.
13. Алламуратова З.Б. Экологические особенности паразитов рыб Турткульского прудового хозяйства в условиях Южного Приаралья // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* 2021. 6(84). С. 17-20
14. Османов С. О. Паразиты рыб Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1971. – 242-243.
15. <https://sputniknews.uz/20240117/ozbekistonda-baliqchilik-sanoati-2023-yil-yakuni-va-2024-yil-uchun-istiqbolli-rejalar-42083414.html> Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health // *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies.* – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 16-18.
16. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health // *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING.* – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.
17. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).*
18. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
19. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In *Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).*
20. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176